

EMERGÊNCIA CLIMÁTICA EM RORAIMA: ANÁLISE DA LEI ESTADUAL Nº 2.115/2025

Marcelo Bruno Bedoni de Sousa¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas – Universidade Federal da Paraíba,
marcelo.bedoni@academico.ufpb.br

DOI:10.5281/zenodo.15694182

1. INTRODUÇÃO

Para Bucci (2021), a demanda pelo Estado, nos países em desenvolvimento, é mais específica, demandando um governo coeso e em condições de articular a ação requerida para a modificação das estruturas que reproduzem o atraso e a desigualdade, de modo que recaem para o governo as funções de organizar a alocação dos meios públicos, dirigir e executar a Administração Pública e, mais importante, coordenar e planejar a ação coletiva, em diversos níveis e abrangências. É neste sentido que se encontra a urgência do desenvolvimento de políticas públicas para enfrentar a emergência climática no Brasil, um país federalista, que reconhece autonomia para os Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, além da União Federal.

Em recente declaração, um grupo com cerca de 15 mil cientistas signatários alertaram que estamos entrando em uma nova fase crítica e imprevisível da crise climática, devendo-se denominar esse novo período de “emergência climática” (Ripple *et al.*, 2024). Nessa esteira, pode-se analisar a Lei nº 2.115, de 27 de fevereiro de 2025, que reconheceu, por meio de uma lei estadual, o reconhecimento da emergência climática no Estado de Roraima, após o acontecimento de inúmeros desastres na região, como queimadas, uma fumaça persistente nos centros urbanos e secas.

Desse modo, o objetivo deste trabalho é analisar os dispositivos da legislação roraimense, que é pioneira entre os Estados-membros na consideração de um estado de emergência climática e, por isso, exige-se uma nova agenda de políticas públicas estaduais capazes de não apenas enfrentar às mudanças climáticas, mas sim a emergência de apresentar soluções imediatas para a crise climática. Para isso, utiliza as técnicas de pesquisa documental e bibliográfica, por meio de uma abordagem qualitativa. A pesquisa se justifica pela importância de abordar a emergência em políticas climáticas e pelo papel de destaque de um ente subnacional.

2. A LEI Nº 2.115/2025 E A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA EM RORAIMA

O Art. 1º, §1º da Lei nº 2.115/2025 considera a emergência climática como a “[...] a urgência em mobilizar soluções e transformações frente ao cenário de intensificação do efeito estufa, aquecimento global e as mudanças climáticas” (Roraima, 2025). Aliás, o Art. 1º, *caput*, estabelece a amplitude da emergência, ao postular o “[...] estado de emergência climática no território do Estado de Roraima, em razão dos efeitos das mudanças do clima e das alterações geradas por atividades humanas nos ciclos naturais, em especial na composição e na dinâmica da atmosfera” (Roraima, 2025).

I FPPDC

I FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO CONSTITUCIONAL (FPPDC)

Constituição e Cidadania, Fundamentos para o Futuro

13 e 14 de junho de 2025

A priorização de ação se encontra presente no Art. 3º: “As políticas, programas e planos de desenvolvimento, inclusive as proposições orçamentárias, no âmbito do Estado de Roraima, deverão incorporar ações de resposta à emergência climática e integrar as ações promovidas no âmbito regional e municipal, inclusive as previsões e reservas orçamentárias para tais finalidades” (Roraima, 2025). A mobilização de recursos institucionais, outro tema importante para uma política pública, está caracterizada tanto no Art. 6º e Art. 7º. O Art. 6º preleciona: “O Poder Executivo poderá vedar o contingenciamento de quaisquer fundos ou recursos destinados à proteção ambiental, à gestão de recursos hídricos, ao combate ao desmatamento, à prevenção e ao combate a incêndios florestais, e à mitigação e adaptação à mudança climática [...]” (Roraima, 2025). Por sua vez, o Art. 7º dispõe: “Caberá ao Poder Executivo se articular com outros entes da federação para atuação conjunta em situações de emergência, nas áreas de divisa e de influência de cursos d’água, inundações por chuvas, barragens ou outras estruturas e empreendimento cujos comprometimento possam afetar negativamente o território roraimense e a população residente no estado [...]” (Roraima, 2025).

A mobilização social pode ser observada no Art. 2º, *caput*, no Art. 4º e no Art. 5º, § 2º, incs. IV e V, e § 3º. O Art. 2º, *caput*, assevera que: “Cabe ao Poder Público e ao setor privado empenhar esforços e ações para enfrentamento dos fatores causadores do estado de emergência climática, no âmbito de suas atribuições, competências e responsabilidades, conforme dispuser regulamento, visando garantir um clima seguro para toda população, por meio da redução das emissões de gases de efeito estufa, combatendo as consequências negativas de sua alta concentração na atmosfera, bem como por outras ações que sejam consideradas adequadas” (Roraima, 2025). O Art. 4º regulamenta o seguinte: “Os três poderes poderão organizar seminários, fóruns, congressos, minicursos e campanhas com o objetivo de publicizar, educar e conscientizar a sociedade acerca da emergência climática” (Roraima, 2025).

O Art. 5º, § 2º, dispõe que as ações para assegurar a participação dos povos indígenas na gestão da emergência climática devem incluir, mas não se limitar, às seguintes diretrizes: “Estabelecimento de parcerias com organizações indígenas, universidades, e centros de pesquisa para a produção de materiais didáticos que integrem a visão e os conhecimentos dos povos indígenas sobre o meio ambiente e a emergência climática” (inc. IV), e “Promoção de eventos, seminários e conferências que incluam a participação de lideranças indígenas, educadores e estudantes para debater e disseminar informações sobre a emergência climática e suas implicações para os povos indígenas” (inc. V); e no § 3º do artigo reconhece: “Fica o Poder Executivo responsável por inserir, progressivamente, o tema ‘Emergência Climática’ no currículo do ensino básico, abrangendo os níveis de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em todas as instituições de ensino públicas e privadas de Roraima” (Roraima, 2025).

A busca por restaurar um clima seguro está previsto no Art. 2º, *caput*, como já visto, mas a definição de clima seguro é apresentada no Art. 2º, § 2º, da seguinte maneira: “[...] considera-se clima seguro aquele que permita a sobrevivência e a prosperidade de gerações, comunidades e ecossistemas presentes e futuros” (Roraima, 2025). Portanto, a iniciativa pioneira de reconhecimento da emergência climática no extremo norte do país é, ao mesmo tempo, uma resposta para os demais Estados-membros e uma sinalização sobre a relevância das relações interfederativas para garantir um enfrentamento da emergência climática que já se encontra presente na realidade.

I FPPDC

I FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO CONSTITUCIONAL (FPPDC)

Constituição e Cidadania, Fundamentos para o Futuro

13 e 14 de junho de 2025

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da análise da Lei nº 2.115/2025, observa-se a previsão de uma estrutura inicial para uma política pública estadual de enfrentamento da emergência climática. A motivação para a aprovação da lei foram os episódios de desastres climáticos, e é justamente evitar esses danos que deve ser o fator de mobilização para a implementação dos dispositivos de leis, a fim de garantir uma plena efetividade das medidas.

A legislação apresenta uma definição de emergência climática e de clima seguro, aponta obrigações para o Estado e para grupos privados, amplia a atuação para a sociedade civil e povos indígenas, com isso, nota-se que os fatos estão postos para um desenvolvimento de uma política pública. Ademais, o caso de Roraima pode servir de inspiração para outros Estados-membros da Amazônia legal. Portanto, observa-se que a importância da Lei nº 2.115/2025 será revelada por meio de uma administração interna e dos impactos da declaração de emergência climática no federalismo brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Governança climática; Federalismo; Política Pública; Amazônia; Crise climática.

REFERÊNCIAS

BUCCI, Maria Paula Dallari. **Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas públicas**. São Paulo: Saraiva, 2021.

RORAIMA. **Lei nº 2.115, de 27 de fevereiro de 2025**. Reconhece o estado de emergência climática no estado de Roraima, estabelece diretrizes e ações para enfrentamento da situação de emergência e dá outras providências. Boa Vista/RR: Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da ALE/RR, 2025. Disponível em: <https://sapl.al.rr.leg.br/ta/2814/text?>. Acesso em: 28 maio 2025.

RIPPLE, William J. *et al.* The 2024 state of the climate report: perilous times on planet Earth. **BioScience**, p. 1-13, oct. 2024. Disponível em: <https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biae087/7808595?login=false>. Acesso em: 28 may 2025.